

№УДК 72.092

ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК В РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

КОРНИЛОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

доктор архитектуры, профессор НАО «КАТИУ им. С. Сейфуллина»,
г. Астана, Республика Казахстан

АНДРИШУЛИК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

магистр, старший преподаватель НАО «КАТИУ им. С. Сейфуллина»,
г. Астана, Республика Казахстан

ЧАУС АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

студент ГОП “Архитектура”, НАО «КАТИУ им. С. Сейфуллина»,
г. Астана, Республика Казахстан

***Аннотация.** В данном исследовании рассматриваются вопросы формирования многофункциональных общественных библиотек на современном этапе с учетом региональных условий Северного Казахстана. Рассматривается также роль и значения факторов, влияющих на формирование и организацию пространства для потребностей населения и обеспечение комфортной среды для работы, отдыха и развлечения посетителей.*

***Ключевые слова:** многофункциональные библиотеки, проектирование, концептуальная модель, этапы, архитектурное проектирование, функциональное зонирование.*

Библиотека на протяжении всей истории человечества являлась не только местом хранения книг, но и важным общественным, культурным и образовательным пространством, которое отражает уровень развития общества, науки, архитектуры и культуры в целом. Современная библиотека перестает быть только хранилищем информации и все чаще рассматривается как многофункциональный общественный центр, объединяющий в себе образовательные, культурные, досуговые и коммуникативные функции.[1] Архитектура и внутреннее пространство библиотек играют важную роль в восприятии объекта обществом. Библиотека в современном городе становится частью городской среды, общественным пространством, которое должно быть открытым, доступным и удобным для всех категорий населения [2].

Развитие библиотек на территории Казахстана прошло через несколько исторических этапов. Начальные формы библиотечного обслуживания - читален, школьных и учебных библиотек появлялись по мере распространения письменности и образования. Более системное развитие началось уже в советский период: процесс библиотечного строительства был тесно связан с культурно-просветительной и образовательной политикой государства. Согласно исследованию, с 1918 по 1945 год библиотечное дело в Казахстане начало интенсивно развиваться. В послевоенное время, особенно в период с 1945 по 1965 год, началось активное расширение библиотечной сети, начали открываться библиотеки в городах и селах [3].

После распада СССР и в постсоветское время библиотеки в Казахстане подверглись новым вызовам и возможностям, началась модернизация библиотечных систем, внедрение новых форм обслуживания, сохранение книжных фондов и развитие электронных каталогов. В 2013 году в Казахстане работали 4185 научных, универсальных и других библиотек, среди которых 260 городских, 3329 сельских, 141 детских, 11 специализированных для незрячих и слабовидящих граждан. Ежегодно из государственного бюджета на развитие библиотек выделяется 13 млрд тенге. [4].

Библиотеки в Казахстане на современном этапе представляют собой учреждения, сочетающие хранение книжных фондов с образовательной, культурной и социальной деятельностью. Одним из главных примеров является Национальная библиотека Республики Казахстан (НБ РК). По состоянию на 2023 год, ее фонд насчитывает более 7 миллионов единиц хранения - книги, рукописи, редкие издания, архивные издания. Также современный подход многофункциональной библиотеки можно увидеть в Национальной академической библиотеке (НАБ - Астана) открытой в 2004 году. В ее стенах функционируют мультимедийные пространства, электронные каталоги, комфортные читальные залы, коворкинг-зоны [5].

К основным условиям и факторам, влияющим на развитие многофункциональных общественных библиотек в Северном Казахстане относятся:

- природно-климатические факторы
- социально-экономические факторы
- научно-технические факторы

Природно-климатические условия, складываются из местных региональных особенностей - температуры воздуха, осадков, ветрового режима, рельефа, водных пространств, зеленых массивов и др. [6]. Северный Казахстан - это регион, климат которого резко континентальный. Зима продолжительная и холодная, а лето умеренно теплое.

Города Северного Казахстана находятся в природно-климатических условиях с резким колебанием низких и высоких температур воздуха. Наблюдается повышенные порывы ветра с переменными бурями, высокое количество пылевых частиц в составе воздуха и нестабильное выпадение атмосферных осадков.

В ходе работы по данной теме было проведено социологическое исследование в виде опроса студентов, родителей, а также часть населения в г. Астана. В опросе приняло участие 175 респондентов, из которых 72% женского пола остальные 28% мужского пола. В опросе приняло участие население г. Астана от 18 до 70 лет. Большая половина опрошиваемых отметили что уровень развития библиотек в нашем регионе низкий. Причиной этого 46,6% опрошенных выделили устаревшие здания и инфраструктуру и 30,7% считают проблемой недостаток финансирования от государства. По мнению участников опроса, главные функции которые должна выполнять библиотека является просветительская и образовательная, а также культурно досуговая. Для комфортного времяпровождения опрошенными были выбраны такие зоны, как коворкинг, конференц-залы, читальные залы, детская зона, а также кафе и лаунж зоны. Также немаловажным был вопрос о направлении развития библиотек в рамках региона, на что 52% респондентов ответили цифровизация и внедрение интерактивных технологий. Из чего следует вывод, благодаря новым архитектурно-планировочным не получится привлечь посетителей, важно модернизировать библиотеки, ориентируясь на общество, для которого и будет функционировать библиотека.

Библиотека способна влиять на социальную жизнь, библиотеки помогают людям ощущать эмоциональную поддержку друг другу, что в условиях агрессивного общества играет важную социальную ролью. Библиотека как социальный институт будет развиваться в нынешних социально-экономических условиях, а это уже новая ступень развития и качества, позволяющего библиотеке сохранить и укрепить свою роль в обществе [7].

Наряду с социологическим опросом были проведены натурные исследования общественных библиотек в зарубежных странах. Натурные исследования позволили установить ключевые потребности посетителей и направления планировочных решений. Однако приведение зарубежных аналогов имеет свои недостатки. Культура общества и условия жизни в других странах отличаются от местных регионов.

При разработке концептуально теоретической модели для формирования многофункциональных общественных библиотек было выявлено, что в основе данной модели лежит понимание библиотеки как динамичной, гибкой и адаптивной структуры.

Функциональное зонирование здания осуществляется с учетом многофункциональности. Пространства проектируются как трансформируемые - от индивидуальной модели до работы массовых мероприятий. Это особенно важно в условиях региона, где одно здание зачастую выполняет функции нескольких учреждений [8].

Формирование многофункциональных общественных библиотек в региональных условиях является актуальной задачей современного градостроительного и архитектурного развития. Таким образом, современные библиотеки выступают как культурно-информационный центр, формирующий качественное городское пространство, поддерживающее развитие общества и объединяющее мировые тенденции в архитектуру регионов Казахстана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Лаврова К.Б. Мода в книжной культуре: границы дозволенного // Сборник научных статей. — Челябинск: ЧГАКИ, 2010. — С. 157–167.
2. Дубинина О.А. Библиотека в пространстве современного города: архитектура и дизайн. От прошлого к будущему. — М.: Библиомир, 2014. — 160 с.
3. Сборник Библиотеки Казахстана - периодическое издание, отражающее практику библиотечного обслуживания, формирование фондов, развитие сети библиотек, методике и библиографическое обслуживание.
4. Имансыдыкова Н. Ж. Научная библиотека Казахского национального педагогического университета им. Абая Библиотеки Казахстана на современном этапе Науч. и техн. б-ки, 2015, №9 - 2015
5. «The National Library of the Republic of Kazakhstan and the Preservation of Documentary Heritage» (IFLA, 2023)
6. Радулова Я.И. Влияние природно-климатических факторов на взаимодействие внутреннего и внешнего пространства в архитектуре малоэтажного жилища - 2016
7. From: The Library: A World History by James W. P. Campbell, Will Pryce. First published 2013:
8. Campbell J., Price W. Всемирная история библиотек: от древности до наших дней.